

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СКВОЗНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

PROBLEMS OF AUTOMATION IN END-TO-END TESTING OF WEB APPLICATIONS

ПРОНИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ,
Российский технологический университет «МИРЭА».

PRONICHEV VLADISLAV SERGEEVICH,
Russian Technological University «MIREA».

В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие как в работе команд автоматизации сквозного тестирования, так и при использовании авто-тестов на проекте. В работе рассмотрены основные элементы, необходимые для организации сквозного тестирования. Рассмотрены вопросы, которые стоит изучить, перед организацией автоматизации сквозного тестирования на проекте в рамках организации процессов команд, администрирования инфраструктуры, и используемых инструментов автоматизации. Представлены альтернативные подходы к рассматриваемым вопросам, а также предложены решения по повышению скорости и качества тестирования веб-приложений.

This article discusses the problems that arise both in the work of end-to-end testing automation teams and when using auto-tests on a project. The paper examines the main elements necessary for organizing end-to-end testing. Issues that are worth studying before organizing the automation of end-to-end testing on a project are considered as part of the organization of team processes, infrastructure administration, and usage of automation tools. Alternative approaches to the issues are presented, and solutions are proposed to improve the speed and quality of web applications testing.

Ключевые слова: автоматизация тестирования, тестирование веб-приложений, оптимизация процессов, сквозное тестирование, low-code/no-code, администрирование инфраструктуры.

Key words: test automation, web application testing, process optimization, end-to-end testing, low-code/no-code, infrastructure administration.

В современном мире тестирование является необходимым этапом жизненного цикла любого IT-продукта. Качество готового продукта напрямую отражается как на его результатах, так и на репутации компании. По данной причине необходимо избавиться от всех возможных недоработках и ошибках в реализации пользовательских сценариев. Для этого используется сквозное, или e2e-тестирование.

Цель e2e-тестирования – валидация всех пользовательских сценариев и зависимостей веб-приложения в окружении, идентичном запланированному для использования в рабочей среде приложения [4, с. 1]. В связи с современными тенденциями увеличения частоты обновления приложений, происходит и увеличение частоты проведения e2e-тестирования всего приложения. По данной причине сквозное тестирование подвергается глубокой автоматизации, так как, чем чаще возникает необходимость в e2e-тестировании, тем больше времени сэкономит автоматизация данного типа тестирования. Несмотря на это, e2e-тестирование яв-

ляется одним из самых времязатратных типов тестирования [3, с. 295]. Процессом автоматизации тестов занимаются инженеры по разработке программного обеспечения в тестировании (SDET-специалисты).

Процесс автоматизации e2e-тестирования веб-приложения подразумевает под собой процесс имитации взаимодействия пользователя со страницей приложения. Для работы команды автоматизации и авто-тестов требуется: инфраструктура тестирования (сервисы, машины, сети), среда с расположенным на ней приложением, и сам e2e-тест. Данный набор элементов является главным в работе команды автоматизации, следовательно, является критическим для деятельности. Рассмотрим проблемы, которые возникают для каждой из элементов.

Окружение тестирования влияет на скорость работы и количество тестов, которые может поддерживать команда. Наличие большого объема тестового покрытия функциональности, не имеет под собой никакого смысла, при отсутствии возможности получить результаты тестирования в допустимое время. Основной способ ускорения прохождения тестов – параллелизм. Данный способ сильно увеличивает нагрузку на используемые машины. В результате этого, команда автоматизации всегда должна соотносить, объемы доступных тестов и объемы, которые могут поддержать вычислительные мощности. Также большое количество тестов приносит нагрузку на сети компании.

Из-за большой зависимости от работоспособности инфраструктуры команды и необходимости в быстром реагировании на инциденты связанных с ней, ответственность и поддержку инфраструктуры тестов следует возложить на команду автотестирования.

Рассмотрим процесс реализации e2e-теста. При реализации взаимодействия со страницей, SDET-специалисту необходимо знать, как определить с каким элементом на странице взаимодействовать. Решение данного вопроса зависит от выбранных в команде фреймворков автоматизации. Фреймворки отвечают за способы имитации взаимодействия со страницей, или же процесса реализации теста, и делят автоматизацию на два подхода – стандартный и no/low-code подходы [3, с. 294].

Стандартный подход реализуется посредством фреймворков автоматизации браузеров. Данные фреймворки открывают браузер и взаимодействуют с ним через встроенные в него инструменты разработчика. Работа с фреймворками организована посредством написания кода на поддерживаемых языках программирования, используя соответствующие библиотеки взаимодействия. Поиск элементов на странице происходит по html-коду. Соответственно, чтобы иметь возможность написать код для работы со страницей, необходимо найти идентификаторы элементов для взаимодействия. Но формированием html-кода занимается команда разработки, а не тестирования. В связи с чем, наличие идентификатора, а также его неизменяемость в дальнейшем, у необходимого элемента зависит от реализации команды Разработки.

No/low-code подход использует фреймворки где написание кода разработчиком не требуется, или же необходимо в меньшей степени [1, с. 272]. Такие платформы позволяют составлять тесты из заранее созданных блоков действий (перейти на страницу, нажать на элемент, ввести символы и т.д.). В таком способе построения теста, разработчику также необходим способ идентификации элементов на странице.

Для идентификации элементов появились фреймворки, реализующие запись действий пользователя на странице, и их воспроизведения в рамках теста. При нажатии разработчиком по элементу, фреймворк запоминает путь до элемента в html-структуре страницы (некоторые фреймворки работают посредством запоминания координат элементов), и в дальнейшем воспроизводит действия в записанном порядке, опираясь на сформированные им идентификаторы элементов. Данный метод решает проблему идентификации элемента путем повторения действий пользователя. Однако стоит повторить, что в современном мире частота обновле-

ния приложений велика. Необходимость во внесении обновлений на существующих страницах, приведет к изменению html-кода страницы, что приведет к нарушению сформулированных фреймворком идентификаторов.

На основании данных подходов можно прийти к следующим тезисам о проблемах, связанных со знанием структуры страницы приложения:

- No-code фреймворки для тестирования подходят для приложений, которые не планируются часто обновлять, так как за идентификацию элементов отвечает фреймворк.
- Low-code и стандартные фреймворки требуют способа идентификации необходимого элемента на странице, за который отвечает команда Разработки, а не Тестирования.

Рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть при получении сценария теста. Так как идентификация элементов на странице для тестов зависит от команды разработки, рассмотрим взаимодействие между командами.

При работе над новой функциональностью, аналитик формирует требования для функциональности. Дизайн создаёт интерфейс для функциональности. На основе интерфейса и требований, разработчики пишут код. Команда тестирования при готовности функционала к проверке, берет её к себе в работу: проверяет на соответствие требованиям и пишет тест-кейсы, часть которых передается в автоматизацию. Скорость автоматизации тестов зависит от выбранного фреймворка автоматизации. Данный процесс взаимодействия характеризуется последовательной передачей работ, из-за чего теряет в скорости получения результатов тестирования.

Для оптимизации данного процесса необходимо минимизировать последовательную зависимость работ, и найти решение для их параллелизации [2, с. 43]. При параллелизации работ, команда автоматизации может столкнуться с трудностью, что функциональность еще не реализована и html-код страницы отсутствует в доступе. Критичность данной проблемы была рассмотрена ранее. В рамках no-code фреймворка, данную ситуацию решить нельзя. Однако при использовании иных фреймворков, данную ситуацию можно решить договоренностями о наименовании элементов.

После рассмотренных критических точек процесса автоматизации можно сделать следующие выводы. При рассмотрении пункта о взаимодействии команд мы вернулись к проблеме идентификации элементов, в связи с чем выделим его как главную проблему автоматизации. Идентификация элементов на странице в первую очередь зависит от команды разработки. Решением данной проблемы может быть создание регламента о наименовании элементов, или же договоренности о наименовании элементов до взятия функциональности в работу между командой разработки и тестирования.

Второй проблемой автоматизации можно выделить скорость автоматизации тестов. Скорость написания тестов зависит от выбора фреймворка. Однако каждой команде стоит определить цели внедрения e2e-тестирования и выбирать фреймворк в зависимости от них, так как выбор в пользу скорости в начале внедрения, может привести к невозможности автоматизации определенных сценариев тестирования или другим трудностям в реализации.

Третьей проблемой является поддержка инструментов тестирования. Наличие инфраструктуры под управлением команды автоматизации принесет быстрое реагирование на инциденты, а также полный контроль за происходящим в их зоне ответственности. Однако данная ответственность влечет за собой увеличение количества обязанностей, что могут позволить не все команды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дворников Д.С., Савинская Д. Н. Преимущества low-code платформ перед нативной разработкой информационных систем // Информационное общество: современное состояние и перспекти-

вы развития: Сборник материалов XV международного форума, Краснодар, 10-15 июля 2022 года. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2022. С. 272-274.

2. Калянов Г.Н. Моделирование параллельных бизнес-процессов // Открытое образование. 2021. Т. 25. № 4. С. 39-46. DOI 10.21686/1818-4243-2021-4-39-46.

3. Kirinuki H., Tanno H. Automating End-to-End Web Testing via Manual Testing // Journal of Information Processing. 2022. Vol. 30. No. 0. pp. 294-306. DOI 10.2197/ipsjip.30.294.

4. Tsai W., Bai X. End-to-end integration testing design // In Proc. of the 25th Annual International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC). 2001. pp. 166-171.

© *Проничев В.С., 2024.*